

IX. INTERAÇÃO E TECNOLOGIA DIGITAL NO ENSINO DO CINEMA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL: SUPERAR O PARADIGMA INFORMATIVO NA NOVA FRONTEIRA SENSORIAL

Antonio Cantos Ceballos

(Universidade de Málaga - Espanha)

É inerente às tecnologias digitais modernas a possibilidade de uma maior participação dos utilizadores devido à interatividade. A interatividade modifica substancialmente o papel do utilizador, que adota, graças a esta interação, um papel muito mais ativo, com maior controlo sobre o processo. O sujeito deixa de ser o recetor e passa a ser o interlocutor. A interatividade tem que ver, acima de tudo, com o acesso aos conteúdos com maior pormenor. O sujeito pode escolher, em função das suas capacidades e interesses num dado momento. A interatividade permite também um maior controlo do meio por parte do sujeito, desde o ponto de vista do acesso às informações mais rápido. Paralelamente à inclusão de doses cada vez maiores de sensibilidade, de precisão e de dinamismo, as tecnologias tendem a substituir a linearidade conceitual da imprensa pelo tratamento da informação sob a forma de *flashing*, ou seja, global, sintético e intuitivo. Um dos principais sintomas é, precisamente, o modelo hipertextual em que se vê o espetáculo cinematográfico na atualidade, ou seja, independente da linearidade narrativa e da fruição sequencial. Primeiro, pela proliferação de sagas e sequelas com as quais Hollywood nos bombardeia e que são testemunho da dificuldade, nos últimos anos, de encerrar os enredos pós-modernos. Mas, também, pela nova forma de consumo do espetáculo cinematográfico representado pelas tecnologias digitais, tangente à sua linearidade e aos seus limites. A nossa implementação tenta superar o pensamento de muitos docentes universitários concentrados no âmbito do conhecimento da História do Cinema e cujo objetivo prende-se, no entanto, em associar de forma exclusiva a aprendizagem do aluno ao rendimento que se evidencia no ensino tradicional contradizendo os resultados de estudos pedagógicos recentes fundamentados que apontam, precisamente, para o contrário (Gilho, C. e Simons, C. 2000).

Quem aprende é o estudante, construindo a sua aprendizagem passo a passo: é o próprio estudante que deve implicar-se ativamente no processo, esforçar-se e autorregular o seu processo de aprendizagem. O aluno ou aluna aprende segundo os seus conhecimentos prévios, as suas capacidades, a sua motivação... e mediante a gestão dos seus erros, a reprodução dos seus feitos, a construção de um estilo pessoal de aprendizagem (aprender a aprender)... Ou seja, aprende autorregulando o seu próprio processo de aprendizagem: dedicando mais ou menos horas, dando prioridade a determinados aspectos, aprofundando as suas questões, procurando ajuda, etc. O sistema de aprendizagem deve proporcionar ao estudante informações e critérios para a sua autorregulação. Consideramos o ensino da História do Cinema como um processo de desenho, recolha e análise sistemática de qualquer informação que possibilite deliberar sobre diferentes alternativas de decisão. A superação do paradigma tradicional de informação, o qual dominava o modelo de ensino do cinema, passa por assumir as contradições, concentrando-nos nas conciliações de opositos. Acreditamos, veementemente, que apenas na conciliação entre concretização e abstração, entre sensibilidade e reflexão, entre emotividade e relação se poderá gerar a aprendizagem do cinema. Os primeiros componentes de cada um destes pares garantem a sintonia com o receptor, o aluno, a ativação da sua vontade de aprender, enquanto os segundos asseguram que os objetos dessa vontade se convertem em objetos de conhecimento.

O nosso cenário de aprendizagem é configurado em volta do conceito de Ambientes Pessoais de Aprendizagem (PLE) e ambientes de aprendizagem abertos (Brown, 2010). O conceito de PLE define-se, a partir de uma perspetiva pedagógica, como o conjunto de todas as ferramentas, materiais e recursos humanos que uma pessoa conhece e utiliza para aprender ao longo da sua vida (Atwell, 2007). As funções do PLE abordadas neste trabalho são: gestão de informação (relacionada com a gestão pessoal do conhecimento), criação de conteúdos e ligação com outros (o que se chama sistema pessoal de aprendizagem ou conhecimento). Os PLE implicam uma mudança no ensino a favor da aprendizagem centrada no aluno (Wheeler, 2009) conforme a ultrapassagem das limitações dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (EVEA) baseados no *learning management systems* (LMS). O PLE, portanto, facilita ao aluno tomar o controlo e gerir a sua própria aprendizagem, tendo em conta a decisão dos seus próprios objetivos de aprendizagem, a gestão da sua própria aprendizagem, tendo em conta a decisão em relação aos seus próprios objetivos de aprendizagem (gestão do conteúdo e do processamento), a comunicação com outros no processo de aprendizagem, tudo o que contribua para o cumprimento dos objetivos. (Salinas, 2013).

Um dos meios onde os blogues demonstraram maior potencial foi precisamente na educação, pois a sua própria natureza implica processos de comunicação, de socialização e de construção de conhecimento. O conhecimento é aqui construído verticalmente, pois o aluno participa num projeto global, aberto e colaborativo (Orihuela, 2006).

As características fundamentais dos blogues tornam-nos numa ferramenta atrativa para a formação dos estudantes universitários como apoio ao *e-learning*, criando am-

dieta entre aluno e professor, promovendo a interação social e dotando o aluno com um meio pessoal para a experimentação. Mais ainda, os blogues proporcionam um espaço pessoal aberto ao público, o que acrescenta ao aluno a responsabilidade pela sua publicação, ajuda-o a tentar melhorar a sua redação, incita-o à leitura de outros blogues, partilha e participa noutras conteúdos através das suas respostas aos comentários ou *trackbacks*, vindo-se obrigado à sua própria expansão e da informação para manter a sua página atualizada: o aluno, no *weblog*, constrói os seus novos conhecimentos, sabendo que está a ser observado e corrigido por um colega, professor e outras pessoas alheias ao objetivo educacional que acedem à rede.

Optámos por uma pedagogia colaborativa nas aulas em que o aluno se torna o foco (Rubia, 2010), tal como o é o utilizador da *Web 2.0*, conforme a configuração do ambiente de trabalho baseado naquilo que chamamos aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais (Computer Support for Collaborative Learning, CSCCL). Enquanto professores, adotámos o papel de facilitadores da aprendizagem, organizando as atividades e supervisionando os projetos realizados pelos alunos de forma autónoma e flexível. Trata-se, portanto, de um modelo construtivo do conhecimento (Bates e Sangrà, 2011) no qual apresentamos os conteúdos da disciplina História do Cinema estruturados em mapas conceituais que representam e interligam os conceitos básicos e remetem para os recursos complementares necessários aos alunos em forma de leituras, vídeos ou exemplos. A par disso serão também dadas indicações para o desenvolvimento do processo de trabalho. A partir daqui, o aluno constrói a sua própria aprendizagem conforme a criação de blogues distribuídos em grupos de 5 componentes. Neste blogue, em sincronia com a temática da disciplina e com as reflexões sobre as propostas teórico-práticas do professor (mapas conceituais), os alunos desenvolvem os conteúdos com estes materiais e com materiais complementares que obtêm a partir da utilização de motores de busca específicos para serem apresentados em diversos formatos: texto, áudio, vídeo, textos multimédia interativos. Com facilitadores e para que os resultados da aprendizagem colaborativa (CSCCL) sejam o mais interessantes possível (Dillenbourg, 1999), procuramos que a interação dos grupos seja o mais rica possível através da utilização, no meio virtual, de aprendizagem de técnicas específicas de dinamização que gerem discordâncias: proporcionamos uma informação conflituosa, distribuímos papéis entre diferentes grupos de trabalho, etc. De acordo com a teoria da aprendizagem como uma rede (Learning as a Network), na qual se incluem diferentes conceitos como o coletivismo (aprendizagem como uma ligação), a teoria da complexidade (a compreensão do dinamismo e incerteza do conhecimento na sociedade atual), e o conceito de aprendizagem de nó duplo (aprendizagem de erros e investigação) e, em especial, a chamada ecologia do conhecimento (Mc. Millan e Schumacher, 2005), consideramos que o mais importante para os nossos alunos não é o que cada blogue criado contenha mas sim o partilhar desses recursos. É por esta razão que vamos mais além acentuando a importância de que todas as equipas de trabalho da disciplina partilhem e difundam os seus resultados do blogue de grupo através do envio de mensagens no Twitter, com os *hashtags* estabelecidos para

fomentará a sua interação, participação e comunicação. Com efeito, esta experiência com o Twitter permite-nos desenvolver e valorizar os processos de construção social de conhecimento (Ingram e Hathorn, 2004), promovendo a procura de informação por parte do aluno, a identificação de problemas, que adquire critérios para filtrar, interligar e localizar dados relevantes e que distribua informação útil, reconheça e expresse a sua visão pessoal (ideias e avanços) e as partilhe com o grupo e seja capaz de diferenciar o seu olhar, adotar novas perspetivas, esclarecer pontos discordantes, argumentar, negociar concordâncias e, por fim, formular e representar conhecimentos (Castañeda e Adell, 2010). Para a fomentação da participação dos alunos no Twitter propusemos às diferentes equipas a introdução da figura do "líder de grupo", cuja responsabilidade consiste em dinamizar o grupo na rede social e, assim, incentivar a participação dos outros colegas.

Desta forma, facilitamos e damos prioridade a que a maioria dos *tweets* se concentrem em partilhar os resultados dos blogs da disciplina com os restantes colegas (incluindo o *retweets* relacionados com a elaboração em conjunto de entradas no blogue-projeção do grupo), além dos *tweets* para partilha de recursos de interesse ou os *tweets* relacionados com a comunicação informal. Desta forma, o nosso ponto central do método propicia que os alunos desenvolvam competências fundamentais de acordo com o espírito do Protocolo de Bolonha e o *long life learning* (Cantos, 2013): promoção do debate e organização do discurso, tomada de consciência da responsabilidade sobre o que se publica, construção de uma identidade pessoal e responsabilidade pela mesma, fomentar juízos críticos (mediante a seleção de conteúdos, formatos e comentários a propósito dos mesmos) e o trabalho individual (gestão do próprio esforço, do tempo e de aprender a planificar), trabalho colaborativo em equipa (organizar e distribuir o trabalho entre todos e ser responsável pela sua função de forma a alcançar um objetivo comum, aprender a assumir as críticas externas e ter em conta as opiniões dos outros), o conhecimento e aprofundamento da utilização das novas TIC e Internet (familiarização do aluno com o processo de produção audiovisual nos meios audiovisuais), etc. (Cantos, 2013). Trata-se, por fim, de compreender a construção do conhecimento cinematográfico como algo global e não por partes. Assim, a nossa proposta metodológica modifica substancialmente o papel do aluno, que adota um papel muito mais ativo, de maior controlo sobre o processo: deixa de ser receptor para passar a ser interlocutor; pode escolher em função das suas capacidades e interesses em qualquer momento.

Por sua vez, o professor adota outro nível de controlo, uma vez que a interatividade permite-lhe, também, a adaptação dos conteúdos, quantitativa e qualitativamente, à capacidade e ao interesse do aluno. Falamos, pois, de uma metodologia que parece ser particularmente eficaz no processo de ensino-aprendizagem de História do Cinema em Comunicação Audiovisual, dado que incrementa as possibilidades de participação ativa do aluno que se sintam envolvidos no processo e, além disso, esta conceção, baseada em atividades e trabalhos ao longo do ciclo, constitui uma previsão muito mais fivel da aprendizagem em profundidade dos alunos universitários e a longo prazo (Gibbs e

Perante o cenário descrito e desde o princípio desta experiência metodológica, considerámos o papel da autoavaliação como sendo de uma importância substancial de acordo com diversas investigações centradas neste novo paradigma educativo (Gibbs e Simpson, 2009, p. 19) posto que, pelo retorno, o *feedback* facilita ao estudante informações e critérios para a sua autorregulação. Com efeito, quando passamos o centro das atenções do ensino do professor para a aprendizagem do aluno, e colocamos maior ênfase no trabalho autónomo dos estudantes, a avaliação deixa de ser vista como um ato externo ao processo de aprender, convertendo-se numa peça fundamental do sistema, devido à função reguladora que exerce sobre o processo de ensino-aprendizagem (De Miguel, 2006, p. 42). Ou seja, com a adoção da avaliação contínua, além de modificar a extensão do sistema de avaliação também modificamos a sua dinâmica, já que a dimensão educativa e educadora que possui permite controlar tanto o processo de ensino como o processo de aprendizagem. A avaliação educadora faz com que o aluno fique consciente dos seus progressos e das suas dificuldades, ajuda-o a tomar decisões sobre o que deve aprender e como deve fazê-lo, e ajuda a que o esforço que dedica à aprendizagem se mantenha regular e constante. Em suma, são proporcionados dados para que possa reorientar a sua aprendizagem. Também constatámos que atua como elemento motivador, pois se o estudante constata o seu progresso sentir-se-á mais motivado em seguir com a aprendizagem. Por outro lado, a avaliação educativa favorece a nossa reflexão enquanto professores, o que nos permite, se necessário, adaptar os processos didáticos e melhorar a nossa ação docente.

Bibliografia

Livros físicos ou eletrónicos, relatórios e teses:

- BATES, A. e SANGRÀ, A. (2011). *Managing Technology in Higher Education*. Jossey-Bass. São Francisco.
- CASTAÑEDA, e ADELL, J. (2010). *Entornos personales de Aprendizaje. Claves para el ecosistema educativo en Red*. Marfil Alcoy.
- COUROS, A. (2010). "Developing Personal Learning Networks for Open and Social Learning". in VELETSIANOS, G. (Ed.), *Emerging Technologies in Distance Education*. Au Press, Athabasca University, Canada.
- DILLENBOURG, P. (1999). *Collaborative-learning Cognitive and Computational Approaches*. Elsevier. Oxford.
- GIBBS, G. e SIMPSON, C. (2009). *Condiciones para un evaluación continuada favorecedora del aprendizaje*. ICE- Octaedro. Barcelona.
- INGRAM, A. e HATHORN, L. (2004). "Method for analyzing collaboration in online communications". in ROBERTS, T. (Ed.), *On line Collaborative Learning. Theory and Practice*.

- JOHNSON, D., JOHNSON, J. e HOLUBEC, E. (2000): *El aprendizaje colaborativo en el aula*. Paidós. Buenos Aires.
- JONASSEN, D.H., HOWLAND, J.L., MOORE, J.L. e MARRA, R.M. (2003): *Learning to Solve Problems with Technology: A Constructivist Perspective*. Merrill Prentice Hall. Upper Saddle River (New Jersey).
- McMILLAN, J. e SCHUMACHER, S. (2005): *Investigación educativa*. Pearson Addison Wesley. Madrid.
- MIGUEL DÍAZ, M. De (2005): *Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias*. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid.
- ORIHUELA, J. L. (2006): *La revolución de los blogs*. La esfera de los libros. Madrid.
- SALINAS, J., PÉREZ, A. e DE BENITO, B. (2008): *Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje en Red*. Síntesis. Madrid.
- SALINAS, J. (2013): "Enseñanza flexible y aprendizaje abierto. Fundamentos clave de los PLEs", in CASTAÑEDA, L. e ADELL, J.(Eds), Entornos personales de aprendizaje: Claves para el sistema educativo en Red. Marfil. Alcoy.
- STUJLEBEAM, D. L. e SHINFIELD, A. J.(1987): *Evaluación sistémica. Guía teórica y práctica*. Paidós. Barcelona.

Capítulos de livros, atas ou artigos em jornais diários ou revistas:

- RUBIA, B. (2010): "La implicación de las nuevas tecnologías en el aprendizaje colaborativo", in *Tendencias Pedagógicas*, 16, pp. 89-106.
- Artigos, blogs ou atas de publicações web:**
- ATWELL, G. (2007): "Personal learning environments, the future of eLearning?", in *Revista eLearning Papers*, 2(1), Disponível em www.elearningeuropa.info/files/media/media_1561.pdf Consultado em 2 de abril de 2014).
- BROWN, S. (2010): *From VLEs to learning webs: the implications of Web 2.0 for learning and teaching*. Na *Revista Interactive Learning Environments*, 18(1), 1-10. (DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/104948208-02158983>). Consultado em 31 de março de 2014.
- CANTOS CEBALLOS, A. (2013): "Cine y alfabetización audiovisual: el análisis del filme como agente activo de comunicación para la educación ciudadana", in *Revista Razón y Palabra*, n.º 82. Disponível em: www.razonypalabra.org.mx/N/N82/V82/04_Cantos_V82.pdf Consultado em 2 de abril de 2014.

- CANTOS CEBALLOS, A. (2013): "El uso de la comunicación persuasivo-seductora en el proceso de adaptación al plan Bolonia: fundamentos metodológico-emocionales para la asignatura Historia de los medios audiovisuales", in *Revista Historia y Comunicación Social* ISSN: 1137-0734 Vol.18, NoEsp. Nov. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5209/rev_HI_CS.2013.v18.44287. Consultado em 5 de abril de 2014.

- WHEELER, S. (2009): *Its personal: Learning Spaces, Learning Webs*. Blog entry in *Learning with*. Disponível em <http://seve/wheeler.blogspot.com.es/2019/10/its-personal-learn-ing.html>. Consultado em 6 de Abril de 2014.